

Psychology. 2018. Vol. 12. URL: <https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-pacific-rim-psychology/article/role-of-psychosocial-resources-in-the-adjustment-of-migrant-adolescents/6DA8D31B316D49435DA172320A155E12> (дата звернення: 10.09.2025).

Баратюк А. Ю.

ГЕЙМІФІКОВАНІ VR-СЕРЕДОВИЩА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПСИХОГІГІЄНИ ТА ПІДТРИМКИ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я ЗА УМОВ НАКОПИЧЕНОГО СТРЕСУ

Психогігієна - система знань і практик для збереження психічного здоров'я та підтримки адаптивності. Накопичений стрес, посилений швидким темпом і інформаційним перевантаженням, виснажує когнітивні й емоційні ресурси. У роботі це стійке поєднання підвищеної вегетативної активації (базальна EDA чи HR вище індивідуальної норми) і суб'єктивних скарг на перенапруження або тривожність упродовж щонайменше двох тижнів, що уніфікує відбір і оцінювання коротких VR-інтервенцій. Синергія VR і гейміфікації забезпечує високе залучення та регуляцію стану, відтворює релаксаційні або терапевтичні умови. Запропоновано модель коротких VR-сесій із гейміфікованими дихальними вправами та біофідбеком, результативність відстежують за HR, EDA і короткими шкалами стану.

Нейропсихологічні ефекти таких середовищ поєднують занурення, сенсорну присутність і активацію мотиваційних систем, створюючи психологічний буфер від стресу. Відчуття присутності підсилює залученість і пов'язане зі зниженням тривожності та стресових реакцій [1]. Гейміфікація підтримує мотивацію через систему винагород і механіки на кшталт левелінгу, персоналізованих аватарів та вбудованих челенджів, що структурують медитативні й релаксаційні практики та долають бар'єри стабільної психорегуляції, зокрема нудьгу, сонливість і сумніви у власних можливостях [3].

Біофідбек у реальному часі фіксує HR та EDA і відображає їх у VR, посилюючи саморегуляцію й усвідомлення тілесних реакцій. Після гейміфікованих дихальних вправ у VR показники HR та EDA зменшуються порівняно з базовими показниками під час стресових завдань [2]. Практична схема передбачає 8-12-хвилинні сесії з адаптацією інтенсивності до фізіологічної відповіді, а результативність відстежується за змінами HR і EDA та короткими шкалами стану, наприклад STAI-S, до і після кожної сесії. Ефекти залежать від індивідуальної толерантності до VR, якості сенсорів і сценаріїв гейміфікації, за гострих психічних станів потрібен супровід фахівця.

VR-гейміфікація виходить за межі класичної психогігієни, моделює стресову адаптацію, підсилює мотивацію і полегшує досягнення стану потоку. Така інтеграція робить гейміфіковані VR-середовища перспективним

інструментом формування резилієнтності та профілактики наслідків накопиченого стресу. Упровадження в психогігієнічні практики відкриває персоналізовану профілактику і підтримку ментального здоров'я за хронічних навантажень у професійному та освітньому середовищі. Дослідження підтверджують ефективність як у коротких релаксаційних сесіях, так і у структурованих програмах психопрофілактики для подолання вигорання та відновлення когнітивних ресурсів [2], що дає змогу інтегрувати ці технології в щоденні перерви та корпоративні програми підтримки.

Гейміфікація підвищує привабливість і мотивацію інтервенцій, долає низьку комплаєнтність класичної релаксації та підтримує систематичність занять. Рівні й досягнення подовжують залученість, дають змогу поступово ускладнювати завдання і підсилюють відчуття прогресу та внутрішнього контролю над стресом. Поступове левелінгування і персоналізовані аватари зменшують сумніви й апатію та формують стійку прихильність до регулярних практик, що особливо важливо в середовищах з високим ризиком емоційного виснаження, зокрема серед освітян, медиків і офісних працівників [3].

Поєднання VR-гейміфікації з біофідбеком створює безперервний зв'язок між психічними станами і фізіологічними показниками та дає адаптивні програми психогігієни. Моніторинг серцевого ритму, електродермальної активності та частоти дихання дає змогу підлаштовувати віртуальне середовище під поточний стан користувача, що робить технологію корисною від клінічних інтервенцій до щоденної самодопомоги [1].

Проведений аналіз показав, що гейміфіковані VR-середовища є дієвим інструментом психогігієни завдяки поєднанню глибокого занурення, мотиваційних механік і біофідбеку. Такі технології підтримують стан потоку та підвищують стійкість до тривалого стресу. Їхня перевага полягає у подоланні бар'єрів у необхідності регулярності, що робить практики привабливими і доступними у професійних, освітніх та побутових умовах із низьким порогом входження у процес. Подальший розвиток пов'язаний з індивідуалізацією програм, ширшою інтеграцією сенсорних технологій для адаптивного налаштування середовища та зі стандартизацією протоколів. У перспективі такі рішення можуть стати повноцінним компонентом систем підтримки ментального здоров'я на клінічному, корпоративному та індивідуальному рівнях.

Література:

1. Bell, I., Pot-Kolder, R., Rizzo, A., Rus-Calafell, M., Cardi, V., Cella, M., Ward, T., Riches, S., Reinoso, M., Thompson, A., Alvarez-Jimenez M., Valmaggia L. Advances in the use of virtual reality to treat mental health conditions. *Nature Reviews Psychology*. 2024. С. 1–16.
2. Ladakis, I., Kilintzis, V., Xanthopoulou D., Chouvarda I. Virtual Reality and Serious Games for Stress Reduction with Application in Work Environments. In *Proceedings of the 14th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies*. 2021. Т. 5. С. 541–548.

Баришев І.

ПРОВІДНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Професійне самовизначення – це складний і багатогранний процес, у ході якого людина обирає свій професійний шлях, враховуючи власні інтереси, здібності, цінності та зовнішні обставини. Воно формується під впливом низки чинників, які можна умовно поділити на внутрішні (особистісні) та зовнішні (соціальні, економічні, культурні).

Головною (ідеальною) метою професійного самовизначення є поступове утворення в особистості внутрішнього бажання і готовності до усвідомленого і самостійного формування, зміни та здатності створювати плани власного професійного розвитку. Таку назву ідеальна мета отримала, тому що вона лише задає траєкторію для розвитку. За своєю суттю вона не досяжна, але прагнення до найкращого результату сприяє досягненню найбільш оптимальних варіантів.

Для того, щоб людина могла реалізувати свої професійні перспективи, потрібне бажання, яке спонукатиме до досягнення своїх цілей, а також успішний досвід контролю реалізації своєї діяльності. Професійний розвиток необхідно розглядати не тільки в контексті всього життя, але й у контексті особистісного становлення.

Головну мету професійного самовизначення можна також окреслити як поступове формування в людей здатності розглядати себе здатними до розвитку в певний момент часу і в певному місці, готовими постійно доповнювати свої можливості й намагатися їх реалізувати.

Формування професійного самовизначення – це взаємодія внутрішніх і зовнішніх чинників. Внутрішні (інтереси, здібності, цінності) визначають бажання людини, а зовнішні (сім'я, освіта, суспільство) створюють умови для їх реалізації. Успішний вибір професії можливий, коли людина враховує обидва аспекти, гармонійно поєднуючи свої прагнення з реаліями світу.

Бахвалова А. В.

ОЦІНКА СТАНУ ОСОБИСТОСТІ У ПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

Одним з важливих елементів комплексного дослідження особистості є фіксація стану респондента, оскільки цей фактор може суттєво вплинути на результати. Однак дані про стан є дуже суб'єктивними та багатоаспектними,